

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

XORAZM VILOYATI AHOLISI MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARI BILAN TA'MINLANGANLIGINING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI

Abdullayev A.G., Gulimmatova I.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401186>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim muassasalariga doir ma'lumotlarini tadqiq qilgan holda, Xorazm viloyati maktabgacha ta'lim muassasalari va ularning hududiy jihatlari kartografik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar maktabgacha ta'lim muassasalari, tarbiyalanuvchilar, pedagog kadrlar, hududiy jihatlar, ijtimoiy geografik ko'rsatkichlar

Annotation: In this research work, kindergartens in the Khorezm region and their territorial aspects were analyzed by a using cartographic approach based on study of data on kindergartens in the Republic of Uzbekistan

Keywords: kindergartens, children, pedagogical personnel, territorial aspects, cartographic method, social geographic indicators

Maktabgacha ta'lim muassasalari – bolalarning eng erta rivojlanish bosqichida, ayniqsa 0–5 yosh oralig'ida intellektual, jismoniy va ijtimoiy salohiyatini shakllantirishda asosiy omil sanaladi. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, kam va o'rta daromadli xalqlarda 250 milliondan ortiq besh yoshgacha bo'lgan bolalar rivojlanish potentsialiga yetishmayapti, xususan ularning faqat taxminan 20 % ga yaqini maktabgacha ta'limga ega [1]. Butun dunyo bo'ylab uch yoshdan oltigacha bo'lgan bolalarning atigi 60 %i maktabgacha ta'lim muassasasida o'qiy oladi. Shunday ekan, bu davr — eng samarali va samaradorlik jihatdan arzon sarmoya davri bo'lib, ushbu davrda amalga oshirilgan sarmoyaning natijalari uzoq muddatda sezilarli bo'ladi.

Empirik tadqiqotlar maktabgacha ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy foydalarini aniq ko'rsatadi. James Heckman va hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, har bir sarflangan dollar uchun \$7 dan ortiq, hatto ba'zi hollarda \$7–\$10 gacha jamiyat foydasi qaytadi [2]. Abecedarian dasturi ishtirokchilarida kuzatilgan asosiy natijalar – o'qish va matematikadan 1.8 va 1.3 darajaga ko'tarilish, oliy o'quv yurtlariga qabul qilinish ehtimolining sezilarli darajada oshishi, jinoyatchilik va ijtimoiy yordamga muhtojlikning kamayishi – bunga yorqin tasdiq hisoblanadi [3]. Bundan tashqari, sifatli maktabgacha ta'lim dasturi orqali kam ta'minlangan bolalarda adabiyot va raqamlar sohalarida qobiliyatlarini sezilarli darajada kuchaytirish mumkinligi isbotlangan. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimidagi

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

korrupsiya sohasini kamaytirishga, ijtimoiy barqarorlikka va iqtisodiy oʻsishga xizmat qiladi.

Yurtimiz kelajagi boʻlgan yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash, sifatli taʼlim va tarbiya berishda maktabgacha taʼlim muassasalari taʼlim tizimida muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni kelajakda yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qoʻshadigan iqtidorli yoshlar qilib tarbiyalashda sifatli uzluksiz taʼlim tizimini hamda undagi ilk bosqich maktabgacha taʼlim muassasalarining faoliyatini har tomonlama talablarga javob beradigan shaklda tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan davlatlar tajribasidan maʼlumki, aholining uzluksiz sifatli taʼlim tizimi hamda zamonaviy taʼlim muassasalari bilan taʼminlanganligi mamlakatning barqaror rivojlanishida eng muhim tamoyillardan biri hisoblanadi. BMT tomonidan “Barqaror rivojlanish” konsepsiyasida ham toʻrtinchi usutvor maqsad “Har bir insonni qamrab oluvchi odil va yuqori sifatli taʼlim tizimini taʼminlash va taʼlim olishiga ragʻbatlantirish” ga qaratilgan [4].

Respublikamizda ham “OʻZBEKISTON-2030”strategiyasida maktabgacha taʼlim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning toʻliq qamrovini taʼminlashga doir islohotlarni amalga oshirish belgilangan. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil PQ-308-son “Oʻzbekiston Respublikasida 2024-2030-yillarda davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora -tadbirlari” toʻgʻrisidagi qarorida 300 mingdan ortiq tarbiyalanuvchilar sigʻimiga ega maktabgacha taʼlim muassasalarini tashkil qilish maqsadida 2026-yildan boshlab davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida har yili kamida 100 ta maktab va 100 ta maktabgacha taʼlim muassasalarini qurish va boshqarishni tashkil etish belgilangan [5].

Ishning maqsadi va vazifalari: Maktabgacha taʼlim muassasalarini geografik xususiyatlarini tahlil qilgan holda, mavjud muammo va kamchiliklarni oʻrganish shuningdek, maktabgacha taʼlim tashkilotlarini hududiy tashkil qilish boʻyicha fikr-mulohaza hamda takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism: Taʼlim tizimini isloh qilish natijasida keyingi yillarda bir qator ijobiy natijalarga erishilmoqda. Jumladan, 2019-yilda 7104 ta maktabgacha taʼlim tashkiloti faoliyat yuritgan boʻlib, ulardan 506 tasi (79 %)-davlat, 63 tasi idoraviy va 1473 tasi (21%) nodavlat taʼlim tashkilotlari boʻlib, 2023-yil statistika maʼlumotiga koʻra 35973 ta yaʼni qariyb 5 barobar koʻpaygan. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasining maʼlumotiga koʻra, aholining uzoq muddatli oʻrtacha oʻsish surʼatlari 1,7-1,8%ni tashkil qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar oʻrtasida oʻlim koeffitsiyentining boshqa barcha yosh guruhlariga nisbatan pastligini hisobga olganda, 3-7 yoshdagi bolalar sonining oʻsishi butun aholi sonining oʻsish surʼatiga

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

qaraganda yuqoridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili O'zbekiston Respublikasida 700 mingdan ortiq bola tug'iladi, bu esa o'z navbatida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Maktabgacha ta'lim tizimida olib borilgan islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni va sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari soniga ko'ra Farg'ona viloyati (1089,0), Samarqand viloyati (969,0), Toshkent shahri (927,0) yetakchilik qilsa, 3-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishga darajasiga ko'ra yuqori ko'rsatkichlar Buxoro (81,2%), Navoiy (80,6%), Andijon (79,6%) viloyatlarida, past darajasi esa Qashqadaryo (56,2), Surxondaryo (59,8%) va Toshkent (66,5%) viloyatlarida kuzatilmoqda. Xorazmda esa ushbu ko'rsatkich 79,5%ni tashkil qiladi [6].

Xorazm viloyatida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda sifatli ta'lim tizimini tashkil qilishda ijobiy o'zgarishlar mavjud. Jumladan 2010-yilda Xorazm viloyatida maktabgacha ta'lim tashkilotlari 357 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda maktabgacha ta'lim muassasalari soni 2065 tani tashkil qilgan. Xorazm viloyati statistik ma'lumotlariga ko'ra maktabgacha ta'lim muassasalari soni bo'yicha yuqori ko'rsatkich Hazorasp (355ta), Gurlan (223) va Shovot (207) tumanlarida, past ko'rsatkichlar esa Tuproqqal'a (50), Yangibozor(81) va Yangiariq (111) tumanlarida ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomondan tayyorlandi

Lekin MTM soni yuqori bo'lganligi ushbu xizmatga bo'lgan ehtiyojni to'liq qamrab olishni anglatmaydi. Shu sababdan hududlar kesimida bog'cha yoshidagi aholi soni MTM laridagi o'rinlar nisbatini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rinlar bilan ta'minlanganligi (1000 bolaga to'g'ri keladigan o'rinlar)-maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'rinlar sonini 3-6 yoshdagi aholi soniga bo'lib 1000 ga ko'paytirish orqali aniqlanadi.

3-6 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'rsatkichi-maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 3-6 yoshdagi bolalarni mazkur yoshdagi aholi soniga nisbatini aniqlaydi va qamrab olish darajasiga ko'ra Urganch shahrida qamrab olish darajasi 80 % dan yuqori qolgan barcha tuman va shaharlar qamrov darajasi 80% dan past ekanligini ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm.Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan(2023-y.)

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sifatli ta'limni tashkil qilishda pedagog kadrlarning ahamiyati katta. Jumladan, 2010-yil maktabgacha ta'lim muassasalari yo'nalishida 56476 nafar pedagog kadrlar mavjud bo'lib, 2023-yil holatiga ko'ra 167570 nafar qarib 3 barobarga ko'paygan.

Xorazm viloyatida maktabgacha ta'lim muassasalari (MTM) hududiy taqsimlanishida mavjud aholi soni va talab inobatga olingan. Ammo barcha qariyb 200 ming tarbiylanuvchining 1/5 qismi qamrab olinmagan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Urganch va Xiva shaharlariga, eng past ko'rsatkich esa Urganch (57%), Xiva (53%), Xonqa (59%) tumanlarida qayd etilgan (3-rasm).

Viloyat bo'yicha hududlar miqyosida MTM joylashtirishda faqat qamrovni emas, balki ularni oqilona joylashtirishni hisobga olish zarur. Masalan MTM kamida 20-30 yillik kelajakda potensial talab, masofa qulayligi, infratuzilma imkoniyatlari va o'zgarishi kabi ko'rsatkichlar inobatga olish talab qilinadi.

Tahlillarga ko'ra MTM joylashuviga bir qancha omillar ta'sir qiladi: Maktabgacha ta'lim muassasalari (MTM) obyektlarini joylashtirish jarayonida

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

birinchi navbatda demografik omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bolalar sonining hududiy taqsimoti, aholining yoshi bo'yicha tarkibi, tug'ilish darajasi va

aholi zichligi MTM obyektlariga bo'lgan talabni belgilab beradi. Masalan, tug'ilish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan va aholisi zich hududlarda maktabgacha ta'lim muassasalarini ko'proq qurish zarur bo'ladi. Shu sababli demografik ko'rsatkichlarni muntazam monitoring qilish va tahlil qilish MTMlarni optimal joylashtirish uchun muhimdir.

3-rasm Xorazm viloyati maktabgacha ta'lim muassasalari kartasi

Ikkinchi muhim omil — ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar. Aholining daromad darajasi, mehnat bozoridagi faoliyati, shuningdek, davlatning ta'lim sohasiga ajratadigan budget mablag'lari MTM obyektlarining joylashuvi va quvvatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yuqori daromadli va iqtisodiy rivojlangan hududlarda xususiy MTMlarning ko'pligi kuzatilsa, iqtisodiy jihatdan sust rivojlangan hududlarda ko'proq davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan muassasalarga ehtiyoj tug'iladi. Bundan tashqari, ota-onalarning ish joyiga yaqin joylarda MTM qurish ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondirish imkonini beradi.

Uchinchi omil — hududiy-rejalashtirish va infratuzilma imkoniyatlaridir. MTM obyektlarini qurishda transport qulayligi, xavfsizlik talablari, yashil hududlarning mavjudligi, ekologik holat va urbanizatsiya jarayonlari hisobga olinadi. Shuningdek, shahar va qishloq hududlaridagi farqlar ham muhim: shaharlarda transport oqimi va yer tanqisligi, qishloqlarda esa aholi tarqoqligi muassasa

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

joylashtirishda oʻziga xos yondashuvlarni talab qiladi. Shu bois maktabgacha taʼlim muassasalarini joylashtirish kompleks rejalashtirish, yaʼni demografik, iqtisodiy va hududiy omillarni uygʻun hisobga olish orqali samarali tashkil etiladi.

Xulosa MTM aholining ijtimoiy holati va taʼlim sifatini belgilovchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. MTMning soni, ularni hududlarda optimal tashkil qilinganligi, faoliyatining barqarorligi, infratuzilma va moddiy texnik bazasining talab darajasida ekanligi, pedagog kadrlarning salohiyati mamlakat kelajagi uchun xizmat qiladigan yetuk va barkamol yoshlarni tarbiylashda muhim masalalardan bir boʻlib qoladi.

Xorazm viloyatida MTM joylashtirishda aholi soni yillik dinamikasi va aholining ijtimoiy barqarorligini hisobga olgan holda maqbul joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Chunki mazkur koʻrsatkichlar potensial talabni baholash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari turli hududlardagi infratuzilma sharoitlari va transport uchun qulayligi ham soha obyektlari faoliyatining barqarorligini belgilab beruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.worldbank.org/en/topic/earlychildhooddevelopment?utm_source
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education?utm_source
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Abecedarian_Early_Intervention_Project?utm_source
4. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>
5. <https://lex.uz/docs/-6600413>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/bolalarga-oid-statistika>
7. <https://www.xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2>
8. Umurzakova D.E. "Maktabgacha taʼlim xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribasi" "Iqtisodiyot va Turizm" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali, 2022 yil, №6(8)
9. Н.Р.Шаропова "Мактабгача таълим хизматлари бозорида маркетинг тадқиқодларини такомиллаштириш" номли Автореферати. Тошкент. 2021
10. Солиев А., Қаршибоева Л. Иқтисодий географиянинг назарий ва амалий масалалари. – Т., 1999.